

A ESTIPULAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM AÇÕES QUE COMBATEM O ASSÉDIO MORAL NAS RELAÇÕES DE TRABALHO

ANALYSIS OF THE INDEMNITY QUANTUM IN COMBATING MORAL HARASSMENT IN LABOR RELATIONS

Ana Marília Cunha de Sousa¹

Vanessa Batista Oliveira²

Resumo: O presente artigo aborda a problemática do assédio moral no ambiente de trabalho no Brasil, fenômeno que compromete a dignidade e a integridade psíquica dos trabalhadores, refletindo desafios significativos para o Direito do Trabalho e a saúde ocupacional. O objetivo geral deste estudo é analisar a eficácia das disposições legais e das políticas organizacionais no combate ao assédio moral no ambiente de trabalho no Brasil. Para alcançar este propósito, os objetivos específicos são: 1) identificar as principais causas e consequências do assédio moral nas relações de trabalho; 2) examinar as normativas legais vigentes e avaliar sua adequação e eficácia na proteção dos trabalhadores; e 3) propor recomendações para aprimorar a prevenção, identificação e sanção do assédio moral no ambiente laboral. Para a elaboração deste artigo, foi desenvolvida uma revisão bibliográfica da literatura, examinando estudos, artigos, e legislações pertinentes ao tema do assédio moral no ambiente de trabalho. Foram adotados critérios rigorosos de seleção e análise, privilegiando materiais que oferecem insights profundos sobre as dinâmicas do assédio moral, suas repercussões e as estratégias de enfrentamento. As principais bases de dados consultadas incluíram Google Acadêmico, devido à sua abrangência e relevância no campo do Direito do Trabalho e saúde ocupacional. Os resultados confirmam a existência de um arcabouço jurídico relevante para combater o assédio moral, porém indicam uma lacuna entre a teoria e a prática que afeta a eficácia das medidas preventivas e reparatórias. O estudo destaca a necessidade de abordagens mais integradas que envolvam aspectos legais, organizacionais e culturais, além de estratégias sensíveis às realidades de diferentes grupos demográficos. Conclui-se que, apesar dos avanços, é imperativo fortalecer as políticas públicas e práticas empresariais para promover ambientes de trabalho saudáveis e justos. O artigo contribui para o debate acadêmico e prático, sugerindo caminhos para a mitigação do assédio moral e incentivando pesquisas futuras que explorem soluções inovadoras para prevenção e promoção de um ambiente de trabalho respeitoso e digno.

Palavras-chave: Assédio Moral, Ambiente de Trabalho, Legislação Brasileira, Saúde Ocupacional, Políticas Organizacionais.

Abstract: This article addresses the problem of moral harassment in the workplace in Brazil, a phenomenon that compromises the dignity and psychological integrity of workers, reflecting significant challenges for Labor Law and occupational health. The general objective of this study is to analyze the effectiveness of legal provisions and organizational policies in combating moral harassment in the workplace in Brazil. To achieve this purpose, the specific objectives are: 1) to identify the main causes and consequences of moral harassment in work relations; 2) to examine current legal norms and assess their adequacy and effectiveness in protecting workers; and 3) to propose recommendations to enhance prevention, identification, and sanctioning of moral harassment in the work environment. For the elaboration of this article, a bibliographic review of the literature was developed, examining studies, articles, and legislation relevant to the theme of moral harassment in the workplace. Rigorous selection and analysis criteria were adopted, privileging materials that offer deep insights into the dynamics of moral harassment, its repercussions, and coping strategies. The main databases consulted included Google Scholar, due to its breadth and relevance in the field of Labor Law and occupational health. The results confirm the existence of a relevant legal framework to combat moral harassment, yet indicate a gap between theory and practice that affects the effectiveness of preventive and reparatory measures. The study highlights the need for more integrated approaches involving legal, organizational, and cultural aspects, as well as strategies sensitive to the realities of different demographic groups. In conclusion, despite advances, it is imperative to strengthen public policies and corporate practices to promote healthy and fair work environments. The article contributes to the academic and practical debate, suggesting paths for the mitigation of moral harassment and encouraging future research that explores innovative solutions for prevention and promotion of a respectful and dignified work environment.

Keywords: Moral Harassment, Workplace, Brazilian Legislation, Occupational Health, Organizational Policies.

¹Bacharela do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: annamarisousa@gmail.com.

²Orientador do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: vanessaoliveira@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

O assédio moral no ambiente de trabalho emerge como uma das problemáticas mais intrincadas e prejudiciais dentro das relações laborais contemporâneas, manifestando-se através de comportamentos abusivos que afetam diretamente a dignidade e a integridade psíquica dos trabalhadores. Dentro do vasto campo do Direito do Trabalho e da saúde ocupacional, este estudo se concentra especificamente na análise do assédio moral, suas causas, consequências e o arcabouço jurídico relacionado no Brasil. A delimitação deste tema justifica-se pela crescente necessidade de compreender as dinâmicas do assédio moral, visando a implementação de estratégias eficazes de prevenção e reparação para as vítimas, alinhadas aos princípios da dignidade da pessoa humana e da justiça social.

Apesar da evolução legislativa e da crescente conscientização sobre o assédio moral no ambiente de trabalho, persistem lacunas no entendimento de suas dinâmicas, especialmente na identificação e aplicação de medidas preventivas e reparatórias eficazes. Tal realidade suscita questionamentos sobre a eficácia das normativas existentes e a necessidade de abordagens mais integradas e efetivas. Diante do exposto, o artigo tem como ponto de partida o seguinte problema de pesquisa: como as disposições legais atuais e as abordagens institucionais no Brasil enfrentam o assédio moral no ambiente de trabalho? Portanto, este estudo busca desvendar e propor soluções para as complexidades inerentes ao enfrentamento do assédio moral no contexto laboral brasileiro, visando aprimorar tanto a proteção jurídica quanto a qualidade de vida no trabalho.

As seguintes questões norteadoras orientam a investigação deste problema de pesquisa: quais são as principais causas e manifestações do assédio moral no ambiente de trabalho no contexto brasileiro? Como a legislação brasileira atual aborda o assédio moral e quais são as principais lacunas e desafios? De que maneira as decisões judiciais refletem o entendimento do assédio moral e sua reparação aos trabalhadores afetados? Qual o impacto do assédio moral na saúde física e mental dos trabalhadores? Como as políticas organizacionais contribuem para prevenir ou mitigar o assédio moral no ambiente de trabalho? Existem diferenças significativas na experiência de assédio moral entre diferentes grupos demográficos dentro das relações de trabalho? Estas questões norteadoras fornecem uma estrutura analítica abrangente para investigar a complexidade do assédio moral no ambiente de trabalho e explorar soluções jurídicas e organizacionais efetivas.

O objetivo geral deste estudo é analisar a eficácia das disposições legais e das políticas organizacionais no combate ao assédio moral no ambiente de trabalho no Brasil. Para alcançar este propósito, os objetivos específicos são: 1) identificar as principais causas e consequências do assédio moral nas relações de trabalho; 2) examinar as normativas legais vigentes e avaliar sua adequação e eficácia na proteção dos trabalhadores; e 3) propor recomendações para aprimorar a prevenção, identificação e sanção do assédio moral no ambiente laboral.

A hipótese central deste artigo é que, embora exista um arcabouço jurídico relevante para o combate ao assédio moral no ambiente de trabalho no Brasil, há uma lacuna entre a teoria e a prática que compromete a eficácia das medidas preventivas e reparatórias. Isso pode ser atribuído à falta de conhecimento específico sobre as normas, à dificuldade de comprovação dos casos e à insuficiência de políticas organizacionais efetivas. Tal hipótese baseia-se na análise preliminar da literatura existente e na observação de desafios recorrentes enfrentados por trabalhadores e instituições, sugerindo a necessidade de uma abordagem mais integrada que envolva aspectos legais, organizacionais e culturais.

Para a elaboração deste artigo, foi desenvolvida uma revisão bibliográfica da literatura, examinando estudos, artigos, e legislações pertinentes ao tema do assédio moral no ambiente de trabalho. Foram adotados critérios rigorosos de seleção e análise, privilegiando materiais que oferecem insights profundos sobre as dinâmicas do assédio moral, suas repercussões e as estratégias de enfrentamento. As principais bases de dados consultadas incluíram Google Acadêmico, devido à sua abrangência e relevância no campo do Direito do Trabalho e saúde ocupacional. A escolha desta metodologia justifica-se pela necessidade de sintetizar o conhecimento existente e identificar lacunas e oportunidades de pesquisa futura.

A escolha do tema do assédio moral no ambiente de trabalho foi motivada pela sua relevância crescente nas discussões acadêmicas e na prática jurídica, refletindo a urgência de abordagens mais efetivas para sua prevenção e sanção. Apesar dos avanços legislativos e da sensibilização social, identifica-se uma persistente lacuna no entendimento e na aplicação de medidas protetivas eficazes. Este artigo busca contribuir para o preenchimento dessa lacuna, oferecendo novas perspectivas e recomendações baseadas em uma análise abrangente das legislações, das decisões judiciais e das práticas organizacionais. A relevância deste estudo reside na sua capacidade de influenciar positivamente as políticas públicas e as práticas empresariais, promovendo ambientes de trabalho mais saudáveis e justos.

O trabalho está organizado, para além desta introdução, de forma a oferecer uma compreensão abrangente do fenômeno do assédio moral no ambiente de trabalho, iniciando com

uma seção dedicada à "conceituação e contextualização" do assédio moral, onde se discutem os fundamentos teóricos e a relevância do tema no contexto brasileiro. Segue-se a análise das "causas e manifestações do assédio moral no contexto brasileiro", proporcionando uma visão detalhada das origens e formas que o assédio moral assume nas relações de trabalho.

A seção seguinte, "abordagem da legislação brasileira sobre o assédio moral", examina o quadro legal vigente, identificando suas principais insuficiências e os desafios na proteção dos trabalhadores. "quantum indenizatório e reparação do assédio moral nas decisões judiciais brasileiras" discute como o judiciário tem tratado os casos de assédio moral e qual tem sido o entendimento predominante sobre reparação.

No tópico "impacto do assédio moral na saúde física e mental dos trabalhadores", analisa-se as consequências do assédio moral para a saúde dos empregados, sublinhando a gravidade do problema. "contribuições das políticas organizacionais na prevenção e mitigação do assédio moral" revisa como as empresas podem atuar para prevenir ou atenuar o assédio moral, destacando práticas eficazes.

Por fim, "diferenças na experiência de assédio moral entre grupos demográficos no trabalho" aborda como o assédio moral pode afetar de maneiras distintas os diversos grupos demográficos dentro das organizações. Este arranjo temático visa não apenas elucidar a complexidade do assédio moral, mas também fornecer subsídios para seu enfrentamento e prevenção.

2 O ASSÉDIO MORAL NO AMBIENTE DE TRABALHO: CONCEITUAÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO

O assédio moral no ambiente de trabalho representa uma das maiores problemáticas enfrentadas dentro das relações laborais contemporâneas, caracterizando-se pela exposição dos trabalhadores a situações humilhantes e constrangedoras de forma repetitiva e prolongada durante a jornada de trabalho e no exercício de suas funções. Este tópico visa aprofundar a compreensão sobre a conceituação e a contextualização do assédio moral, destacando sua relevância no cenário brasileiro.

O assédio moral no ambiente de trabalho, conforme descrito pela Organização Internacional do Trabalho (OIT, 2019), é caracterizado por comportamentos abusivos, gestos, palavras ou atitudes que se repetem de modo frequente e por tempo prolongado, causando

prejuízos à dignidade e integridade física ou psíquica de um indivíduo. Essa definição, alinhada aos padrões estabelecidos pela Convenção Nº 190 da OIT (2019), sublinha a necessidade de um ambiente de trabalho seguro e respeitoso. A legislação brasileira, em sintonia com as diretrizes internacionais, estabelece um quadro legal para a proteção contra tais comportamentos, evidenciando a importância de políticas eficazes de prevenção e reparação.

De acordo com Garcia (2023), o assédio moral é definido como qualquer conduta abusiva manifestada principalmente por comportamentos, palavras, atos, gestos ou escritos que possam trazer dano à personalidade, dignidade ou integridade física ou psíquica de uma pessoa, pondo em perigo seu emprego ou degradando o ambiente de trabalho.

A definição do autor supra lança luz sobre a complexidade do assédio moral, ressaltando não apenas a variedade de formas que pode assumir, mas também suas consequências devastadoras para o indivíduo e o coletivo dentro das organizações. Este entendimento é crucial para identificar e combater eficazmente o assédio no ambiente de trabalho.

A legislação brasileira, através de dispositivos presentes na Constituição Federal de 1988 e na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), oferece um arcabouço legal para a proteção dos trabalhadores contra o assédio moral. No entanto, a aplicação prática e a efetividade dessas leis ainda enfrentam desafios significativos no país.

A existência de uma legislação específica é um passo importante na luta contra o assédio moral. Contudo, a eficácia dessas normas depende de sua correta aplicação e da conscientização tanto de empregadores quanto de empregados sobre seus direitos e deveres, destacando a necessidade de uma cultura organizacional pautada no respeito mútuo.

Pesquisas e estudos acadêmicos, como os realizados por Barreto e Heloani (2015), oferecem contribuições valiosas para a compreensão das dinâmicas do assédio moral no trabalho, permitindo não apenas a identificação de suas manifestações e causas, mas também o desenvolvimento de estratégias eficazes para sua prevenção e combate.

A importância das pesquisas na área não pode ser subestimada, pois elas fornecem a base empírica necessária para a formulação de políticas públicas, intervenções organizacionais e ações judiciais focadas na proteção dos trabalhadores e na promoção de um ambiente de trabalho saudável e produtivo.

A conceituação e contextualização do assédio moral no ambiente de trabalho revelam a complexidade e a gravidade deste fenômeno, exigindo uma abordagem multidisciplinar que envolva esforços legislativos, organizacionais e sociais para sua efetiva erradicação. A

compreensão aprofundada e as ações consequentes são fundamentais para garantir a dignidade e o bem-estar dos trabalhadores no Brasil.

2.1. Causas e manifestações do assédio moral no contexto brasileiro

O assédio moral no ambiente de trabalho é uma realidade complexa e multifacetada, que reflete não apenas as dinâmicas internas das organizações, mas também aspectos culturais e sociais mais amplos do Brasil. Este segmento se propõe a explorar as causas subjacentes e as várias formas como o assédio moral se manifesta no contexto brasileiro, oferecendo uma compreensão aprofundada das suas raízes e consequências.

A manifestação do assédio moral ocorre de diversas formas, com cada tipo apresentando suas peculiaridades. O assédio vertical ascendente, onde subordinados desafiam seus superiores, contrasta com o mais comum assédio vertical descendente, caracterizado pela imposição de poder dos superiores sobre os subordinados (OIT, 2019). O assédio horizontal, entre colegas de mesmo nível hierárquico, e o institucional, seja endossado ou negligenciado pela organização, demonstram a complexidade e diversidade das situações abusivas possíveis no ambiente de trabalho.

As causas do assédio moral no trabalho no Brasil são profundamente enraizadas em suas estruturas socioeconômicas. A pressão por desempenho e a competitividade exacerbada, frequentemente exacerbadas por crises econômicas, criam um ambiente fértil para práticas de assédio. Oliveira (2023) discute como a instabilidade econômica contribui para um ambiente de trabalho mais hostil, onde o medo do desemprego pode levar os trabalhadores a tolerar abusos.

A análise do autor supracitado ressalta uma realidade preocupante: a vulnerabilidade econômica pode silenciar as vítimas de assédio moral, impedindo-as de denunciar ou confrontar seus agressores. Esse medo do desemprego atua como uma barreira significativa para a erradicação do assédio no ambiente de trabalho.

A estrutura hierárquica das empresas brasileiras muitas vezes perpetua uma cultura de poder desequilibrado, onde supervisores e gestores podem exercer autoridade de maneira abusiva. Castro (2014) destaca como as dinâmicas de poder podem facilitar o assédio moral, com superiores utilizando sua posição para intimidar e controlar subordinados.

O ponto levantado por Castro é crucial para entender o assédio moral como um

fenômeno ligado à dinâmica de poder dentro das organizações. Esse entendimento sugere que qualquer tentativa de combater o assédio moral deve incluir esforços para democratizar as relações no ambiente de trabalho e promover uma cultura de respeito mútuo.

As manifestações do assédio moral são diversas e vão desde a exclusão e isolamento social até agressões verbais e psicológicas diretas. Hirigoyen (2009) descreve o assédio moral como um processo destrutivo que visa desestabilizar a vítima, afetando profundamente sua saúde mental e física.

Hirigoyen lança luz sobre a gravidade do assédio moral, sublinhando o impacto devastador que pode ter sobre o indivíduo. Seu trabalho nos lembra da necessidade urgente de abordagens preventivas e curativas nas organizações, visando proteger a integridade e o bem-estar dos trabalhadores.

A cultura organizacional desempenha um papel fundamental nas causas e manifestações do assédio moral. Ambientes de trabalho que valorizam a competitividade acima da colaboração e da empatia são particularmente propensos a práticas de assédio. Barreto e Heloani (2015) exploram como a cultura organizacional pode tanto prevenir quanto facilitar o assédio moral.

O estudo de Barreto e Heloani (2015) enfatiza a importância da cultura organizacional na promoção de um ambiente de trabalho saudável. Eles nos lembram que mudanças significativas na cultura organizacional são necessárias para combater efetivamente o assédio moral, destacando o papel da liderança no estabelecimento de normas positivas.

As causas e manifestações do assédio moral no contexto brasileiro são intrincadas e multifacetadas, exigindo uma abordagem holística que considere fatores socioeconômicos, dinâmicas de poder, cultura organizacional e a legislação existente. Para combater esse fenômeno, é imperativo promover uma mudança cultural nas organizações, fortalecer as proteções legais para os trabalhadores e encorajar a denúncia e o diálogo sobre assédio moral. A luta contra o assédio moral é fundamental para garantir um ambiente de trabalho seguro e respeitoso para todos.

2.2. Abordagem da legislação brasileira sobre o assédio moral: lacunas e desafios

A legislação brasileira tem avançado na tentativa de endereçar o assédio moral no ambiente de trabalho, porém ainda enfrenta desafios significativos. Este segmento examina as leis existentes, destacando suas lacunas e os obstáculos para uma proteção efetiva dos

trabalhadores contra essa forma de violência psicológica.

A Constituição Federal de 1988 e a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) fornecem a base legal para a proteção dos direitos dos trabalhadores, incluindo o direito a um ambiente de trabalho seguro e respeitoso. Apesar disso, a especificidade do assédio moral requer uma atenção mais detalhada, que muitas vezes se perde na aplicação generalista das normas (Brasil, 1988; Brasil, 1943).

Enquanto a legislação aborda de maneira ampla a questão do assédio moral, faltam mecanismos claros e diretos para sua identificação e punição. A fa

lta de definições precisas e procedimentos específicos dificulta a comprovação e a responsabilização em casos de assédio moral (Leite, 2023).

A aplicação das leis existentes apresenta desafios, principalmente pela dificuldade de comprovação do assédio moral, que muitas vezes ocorre de forma sutil e psicológica. Além disso, a resistência cultural à denúncia de superiores hierárquicos contribui para a subnotificação dos casos (Martins, 2022).

A resistência cultural à denúncia é um dos maiores obstáculos para o combate efetivo ao assédio moral no Brasil. Essa relutância está enraizada em normas sociais que valorizam a hierarquia e o respeito à autoridade, muitas vezes em detrimento do bem-estar individual.

Existem iniciativas legislativas em andamento visando o fortalecimento da proteção contra o assédio moral, incluindo propostas para a criação de leis específicas que detalhem procedimentos de denúncia e punição (Delgado, 2023). Essas iniciativas são cruciais para preencher as lacunas existentes na legislação.

O detalhamento legal é essencial para fornecer às vítimas de assédio moral ferramentas claras para a denúncia e para garantir a responsabilização dos agressores. Sem isso, a legislação permanece insuficiente para deter comportamentos abusivos no ambiente de trabalho.

Especialistas em direito do trabalho, como Manus (2019), enfatizam a necessidade de uma legislação que vá além da proteção geral dos trabalhadores, abordando especificamente o assédio moral, suas nuances e as formas de reparação para as vítimas.

A perspectiva jurídica aponta para a urgência de uma abordagem mais direcionada e detalhada do assédio moral na legislação brasileira. Isso não apenas ajudaria na proteção dos trabalhadores, mas também promoveria uma mudança cultural nas organizações, priorizando o respeito e a dignidade no ambiente de trabalho.

A Reforma Trabalhista (Lei 13.467/2017) acrescentou à CLT os artigos 223-A e 223-G, parágrafos 1º, incisos I, II, III e IV, 2º e 3º, que parametrizam a indenização tendo como base o último salário contratual do empregado e classificam as ofensas, com base na gravidade do dano causado (leve, média, grave ou gravíssima). Sendo o valor máximo previsto na CLT de 50 (cinquenta) vezes o salário contratual. Cabe, no entanto, destacar que o STF decidiu, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 6050, de autoria da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra); 6069, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB); e 6082, da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria (CNTI) que o valor pode ser superior. Cabendo ao juiz, adstrito às relevantes circunstâncias da causa, fixar o quantum indenizatório com prudência, bom senso e razoabilidade. Devendo sempre serem observados o caráter punitivo, o pedagógico e a capacidade econômica das partes envolvidas.

A abordagem da legislação brasileira sobre o assédio moral destaca-se tanto por seus avanços quanto por suas lacunas. Embora haja um caminho legal para a proteção dos trabalhadores, desafios significativos permanecem, especialmente no que diz respeito à aplicação efetiva das leis. É necessário um esforço contínuo para o desenvolvimento de legislação específica, procedimentos claros de denúncia e responsabilização, e uma mudança cultural que enfrente o assédio moral de maneira aberta e assertiva. A luta contra o assédio moral é uma questão de justiça e dignidade humana, exigindo ação legislativa e social coordenada.

2.3. Quantum indenizatório e reparação do assédio moral nas decisões judiciais brasileiras

A questão do quantum indenizatório e a reparação do assédio moral nas decisões judiciais brasileiras são elementos centrais para compreender como o judiciário aborda e sanciona tais violações no ambiente de trabalho. A definição e o propósito do quantum indenizatório em casos de assédio moral no ambiente de trabalho são fundamentais para compreender como o judiciário brasileiro aborda a reparação a vítimas de tais violações. Leite (2023) destaca a necessidade de uma indenização que não seja nem ínfima nem exorbitante, evidenciando o equilíbrio necessário entre a reparação do dano e a prevenção do enriquecimento sem causa.

Em relação a quantificação do quantum indenizatório em casos de assédio moral nas relações de trabalho é uma tarefa desafiadora para o judiciário, envolvendo a ponderação de diversos fatores. Delgado (2023) destaca a complexidade dessa determinação, enfatizando que

a indenização deve ser significativa o suficiente para não ser vista como humilhante para a vítima, mas também não deve ser tão alta a ponto de caracterizar enriquecimento sem causa.

A Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017, tentou tarifar o dano moral nas relações de trabalho, estabelecendo limites máximos para as indenizações baseadas no salário do empregado, o que, segundo Batista (2023), introduziu uma mudança significativa na forma como os danos morais são avaliados na esfera trabalhista.

Contudo, a tarifação do dano moral foi alvo de críticas por parte de estudiosos como Bonfim (2022), que argumenta que essa medida cria uma discriminação entre trabalhadores com base em sua faixa salarial, violando o princípio da igualdade. Esse ponto de vista é compartilhado por Martinez (2023), que critica a reforma trabalhista por estabelecer, mesmo que indiretamente, que a dor e o sofrimento de um indivíduo podem ter valores diferentes dependendo de sua posição econômica na empresa.

Martins (2022) acrescenta que a fixação de um valor máximo para a indenização por dano moral, mesmo em casos de ofensas gravíssimas, nega a importância de se tutelar a dignidade da pessoa humana de forma adequada. Como acima já mencionado o STF entendeu que o máximo estabelecido em Lei, pode ser ultrapassado, a depender das circunstâncias do caso concreto. A jurisprudência, inclusive, tem se debruçado sobre essa questão, como demonstrado no Recurso de Revista de número 10801-75.2021.5.03.0148, que enfrentou o desafio de equilibrar a legislação tarifada com os princípios constitucionais de dignidade da pessoa humana e igualdade.

Este caso emblemático foi julgado pelo TST, onde se discutiu a constitucionalidade da tarifação do dano moral prevista pela reforma trabalhista. O tribunal teve que ponderar entre a intenção legislativa de proporcionar segurança jurídica e a necessidade de garantir indenizações justas que reflitam adequadamente o dano sofrido pelo trabalhador. Esse julgado evidencia a tensão existente entre a legislação e os princípios constitucionais, exigindo dos magistrados uma interpretação que concilie os interesses envolvidos de maneira equitativa. Segue-se trecho da referida decisão:

Para se visualizar o paradoxo legislativo criado, basta imaginar um caso concreto de acidente do trabalho gravíssimo, com morte do empregado e culpa comprovada da empresa.

Em um caso como esse, se o último salário contratual da vítima for equivalente ao mínimo legal, o máximo que a legislação permitiria arbitrar a título de indenização por danos morais seria algo em torno de R\$ 60.600,00 (sessenta mil e seiscentos reais), tendo-se como base 50 vezes o salário mínimo vigente hoje (R\$ 1.212,00 – um mil e duzentos e doze reais).

Não há como deixar de observar tamanha incompatibilidade entre o valor irrisório que opera como teto legislativo e a real extensão de um dano moral que se instala com a morte de um trabalhador, em evento cuja culpa patronal esteja estabelecida judicialmente.

O certo é que, não apenas no exemplo hipotético acima formulado, mas sempre, na dinâmica forense é a projeção fundamentada da extensão do dano aferido em juízo, e não a projeção econômica do salário contratual do empregado, que revela o princípio de proporcionalidade da indenização arbitrada, o que é basilar na tarefa jurisprudencial de sopesamento dos valores aptos à compensação dos direitos da personalidade lesados por outrem em uma relação de trabalho.

Tendo sido demonstrada a potencial inconstitucionalidade do art. 223-G, § 1º, da CLT, é de se acolher a presente arguição de inconstitucionalidade suscitada pelo relator, tornando-o preventivo para o processamento do feito, nos termos do art. 277, caput, do RITST, com consequente determinação de encaminhamento do processo ao Tribunal Pleno, para regular processamento do incidente instaurado, tudo nos termos do art. 275, § 3º, do RITST.

A discussão em torno do tabelamento do quantum indenizatório por dano extrapatrimonial, especialmente após a Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467/2017), introduziu um paradigma controverso na legislação trabalhista brasileira. A tarifação do dano moral, atrelada aos salários dos trabalhadores, estabelece limites máximos para as indenizações por danos extrapatrimoniais, gerando um cenário de desigualdade implícita na reparação de danos, onde a valoração da moral do indivíduo passa a estar diretamente vinculada à sua percepção salarial. Este modelo, segundo Cairo Jr (2021), ao considerar o último salário do ofendido como base de cálculo para a indenização, acaba por refletir uma discriminação entre trabalhadores, violando princípios fundamentais como a dignidade da pessoa humana e a igualdade.

Silva (2021) argumenta que a indenização por dano moral deve ser justa, evitando-se montantes tão ínfimos que resultem em humilhação para a vítima ou tão elevados que configurem enriquecimento sem causa. A reforma trabalhista, ao tarifar o dano moral, tentou padronizar a compensação por danos morais nas relações de trabalho, o que gerou debates intensos sobre a adequação e justiça dessa medida. Romar e Lenza (2022) ressaltam a mudança significativa introduzida pela tarifação, que, no entanto, foi criticada por diversos autores. Resende (2023) destaca que a medida cria uma distinção entre os trabalhadores baseada na faixa salarial, contrariando o princípio da igualdade.

Moreira Jr (2021) amplia a crítica ao questionar a eficácia da tarifação em tutelar adequadamente a dignidade da pessoa humana, apontando a limitação imposta pela fixação de um teto para a indenização, mesmo em casos de ofensas gravíssimas. A jurisprudência tem se mostrado atenta a essas questões, buscando formas de conciliar a legislação tarifada com os princípios constitucionais de dignidade da pessoa humana e igualdade.

Essa dinâmica, explica Kerr (2024), demonstra a tensão existente entre a intenção

legislativa de conferir segurança jurídica e a necessidade de assegurar indenizações que reflitam de forma adequada e justa o dano moral sofrido. Os tribunais, especialmente o TST, têm sido palco de debates acerca da constitucionalidade e adequação da tarifação do dano moral, evidenciando o esforço dos magistrados em interpretar a legislação de maneira a garantir a proteção dos direitos fundamentais dos trabalhadores, dentro de um contexto de respeito à dignidade e à igualdade.

Portanto, a discussão sobre a quantificação do quantum indenizatório em casos de assédio moral e a aplicação da tarifação na justiça do trabalho brasileira permanece como uma questão aberta e de intensa reflexão jurídica, demonstrando a constante busca por um equilíbrio entre os preceitos legais e os valores fundamentais que regem a sociedade.

Ora, apenas a título de reflexão, cabe exemplificar uma decisão trabalhista¹, de 2.021, em cujos autos restou comprovado que a reclamada fornecia comida ao reclamante e demais trabalhadores que não eram armazenadas adequadamente, e que em razão disso as "marmitas azedavam". Foi fixada a indenização por danos morais em R\$ 1.000,00 (um mil reais) e em sede de Recurso Ordinário, o TRT entendeu que tal valor era adequado. Exemplifica-se que a Justiça do Trabalho, mesmo após a parametrização trazida pela Reforma Trabalhista ainda tem muito a avançar para efetivamente impor caráter pedagógico aos empregadores.

2.4. Impacto do assédio moral na saúde física e mental dos trabalhadores

O assédio moral no ambiente de trabalho é um fenômeno global que afeta profundamente a saúde física e mental dos trabalhadores. Este segmento visa explorar as diversas maneiras pelas quais o assédio moral pode impactar o bem-estar dos indivíduos, evidenciando a importância de abordagens preventivas e de apoio.

O assédio moral pode levar a uma ampla gama de problemas psicológicos, incluindo estresse, ansiedade, depressão e transtorno de estresse pós-traumático (TEPT). Hirigoyen (2009) destaca que a exposição contínua a ambientes de trabalho hostis pode deteriorar significativamente a saúde mental dos indivíduos, afetando sua capacidade de funcionar tanto

¹ EMENTA: danos morais. Quantum indenizatório. Não há falar em reforma da sentença em relação ao valor da indenização por danos morais quando constatado que na fixação do quantum indenizatório deferido o juízo de origem observou adequadamente os critérios previstos no art. 223-g da clt, mormente os relativos à natureza do bem jurídico tutelado, à intensidade do sofrimento ou da humilhação, à possibilidade de superação psicológica e aos reflexos pessoais e sociais da ação ou da omissão, além dos demais usualmente indicados para este fim. (trt18, rorsum - 0010299- 53.2022.5.18.0191, rel. Platon teixeira de azevedo filho , 2ª turma, 10/10/2022)

no trabalho quanto na vida pessoal.

A contribuição de Hirigoyen (2009) ressalta a gravidade do impacto psicológico do assédio moral, enfatizando a necessidade urgente de reconhecimento e intervenção. As organizações devem estar atentas aos sinais de assédio moral e implementar medidas de suporte para as vítimas, promovendo um ambiente de trabalho seguro e saudável.

Além dos efeitos psicológicos, o assédio moral também pode ter consequências físicas, como dores de cabeça, problemas gastrointestinais, hipertensão e um sistema imunológico comprometido. Estas manifestações físicas são frequentemente o resultado do estresse crônico associado ao assédio moral (Leite, 2023).

A relação entre assédio moral e saúde no trabalho é complexa e bidirecional. Ambientes de trabalho tóxicos não apenas causam problemas de saúde nos trabalhadores, mas também podem ser agravados por um ambiente já desfavorável à saúde. A promoção da saúde no trabalho deve incluir estratégias para combater o assédio moral (Guedes, 2003).

Os efeitos negativos do assédio moral não se limitam apenas à saúde dos trabalhadores; há também um impacto significativo na produtividade e no absenteísmo. Trabalhadores que sofrem de assédio moral frequentemente experimentam uma diminuição na motivação e no comprometimento, levando a um aumento no absenteísmo e na rotatividade de funcionários (Martins, 2022).

Do ponto de vista jurídico, a proteção da saúde dos trabalhadores contra o assédio moral é fundamental. A legislação brasileira, incluindo a Constituição de 1988 e a CLT, oferece um arcabouço para essa proteção, mas a aplicação efetiva em casos de assédio moral requer uma compreensão mais profunda e específica das implicações para a saúde (Brasil, 1988; Brasil, 1943).

Um dos maiores desafios na implementação de medidas protetivas contra o assédio moral é a identificação e a intervenção precoce. Muitas vezes, as vítimas hesitam em relatar o assédio por medo de retaliação ou descrença. As organizações devem criar canais seguros e confidenciais para relatos, além de promover uma cultura de zero tolerância ao assédio (Pamplona Filho, 2007).

O apoio organizacional às vítimas de assédio moral é crucial para mitigar os impactos na saúde. Programas de apoio psicológico, políticas claras de combate ao assédio e treinamentos sobre respeito e diversidade no ambiente de trabalho podem ajudar a prevenir e a tratar os casos de assédio moral, protegendo assim a saúde dos trabalhadores (Delgado, 2023).

O impacto do assédio moral na saúde física e mental dos trabalhadores é um problema grave que exige atenção e ação imediatas por parte das organizações e do sistema jurídico. Promover um ambiente de trabalho saudável e seguro não é apenas uma questão legal, mas uma necessidade ética e social que beneficia tanto indivíduos quanto organizações como um todo. A prevenção e a reparação do assédio moral são fundamentais para garantir a saúde e o bem-estar dos trabalhadores em qualquer ambiente profissional.

2.5. Contribuições das políticas organizacionais na prevenção e mitigação do assédio moral

Políticas organizacionais eficazes são fundamentais para prevenir e mitigar o assédio moral no ambiente de trabalho. Este segmento explora como estratégias proativas e uma cultura organizacional inclusiva e respeitosa podem contribuir significativamente para um ambiente de trabalho seguro e saudável para todos os colaboradores.

A implementação de políticas de prevenção ao assédio moral é um passo crucial para as organizações que buscam proteger seus funcionários. Estas políticas, quando bem elaboradas e implementadas, estabelecem um claro posicionamento contra o assédio, definindo comportamentos inaceitáveis e as consequências para os infratores (Guedes, 2003).

O estabelecimento de políticas de prevenção não apenas ajuda a deter potenciais agressores, mas também oferece às vítimas canais de denúncia seguros e eficazes, enfatizando o compromisso da organização com a promoção de um ambiente de trabalho respeitoso.

Treinamentos regulares sobre assédio moral são essenciais para educar os funcionários sobre o que constitui assédio, como preveni-lo e como proceder em casos de ocorrência. A sensibilização aumenta a empatia e o respeito mútuo entre os colaboradores, contribuindo para uma cultura organizacional mais saudável (Martinez, 2023).

A eficácia do treinamento e da sensibilização reside na capacidade de transformar a cultura organizacional, tornando-a menos propensa a comportamentos abusivos e mais inclusiva, onde o respeito às diferenças é valorizado.

A criação de mecanismos de denúncia acessíveis e confidenciais, juntamente com o apoio às vítimas de assédio, é fundamental. Estes mecanismos permitem que as vítimas relatem incidentes sem medo de retaliação, garantindo que as preocupações sejam tratadas de maneira justa e eficaz (Leite, 2023).

A avaliação e o monitoramento contínuo das políticas e práticas organizacionais ajudam a identificar pontos fracos e áreas que necessitam de melhoria. Este processo contínuo assegura que as estratégias de prevenção ao assédio moral sejam sempre relevantes e eficazes (Hirigoyen, 2009).

A implementação de um sistema de feedback contínuo permite que as organizações se adaptem e respondam rapidamente a novos desafios relacionados ao assédio moral, reforçando seu compromisso com um ambiente de trabalho seguro.

Líderes e gestores desempenham um papel crucial na prevenção e mitigação do assédio moral, modelando comportamentos e estabelecendo expectativas claras de conduta dentro da organização. A liderança deve ser treinada para reconhecer sinais de assédio e intervir de forma adequada (Pamplona Filho, 2007).

As políticas organizacionais têm um papel vital na prevenção e mitigação do assédio moral no ambiente de trabalho. Uma abordagem abrangente, que inclua treinamento, sensibilização, mecanismos de denúncia eficazes e uma liderança comprometida, pode transformar significativamente o ambiente de trabalho, promovendo a segurança, o respeito e o bem-estar de todos os colaboradores. O compromisso contínuo com essas práticas é essencial para sustentar uma cultura organizacional que rejeite o assédio moral e valorize a diversidade e a inclusão.

2.6. Diferenças na experiência de assédio moral entre grupos demográficos no trabalho

A compreensão do assédio moral no ambiente de trabalho requer uma análise detalhada das experiências diferenciadas entre grupos demográficos variados. Essa diversidade inclui, mas não se limita a, diferenças de gênero, etnia, idade e orientação sexual. As particularidades dessas experiências não apenas revelam a complexidade do assédio moral, mas também apontam para a necessidade de políticas de prevenção e intervenção mais nuanciadas.

Estudos indicam que o assédio moral pode ser percebido e experimentado de maneiras distintas por diferentes grupos demográficos. Por exemplo, mulheres e minorias étnicas frequentemente relatam uma maior incidência de assédio, sugerindo que fatores como discriminação de gênero e racismo podem exacerbar a vulnerabilidade ao assédio moral no local de trabalho.

Além disso, a idade também desempenha um papel significativo na experiência de

assédio moral, com trabalhadores mais jovens e mais velhos relatando percepções e incidências variadas. Enquanto os mais jovens podem enfrentar assédio devido à percepção de falta de experiência ou autoridade, os trabalhadores mais velhos podem ser visados por estereótipos relacionados à idade, afetando negativamente sua dignidade e contribuição percebida.

A orientação sexual e a identidade de gênero também são áreas críticas que influenciam a experiência de assédio moral, com membros da comunidade LGBTQ+ enfrentando formas únicas de discriminação e assédio que muitas vezes são ignoradas ou minimizadas em políticas genéricas de prevenção de assédio.

A literatura acadêmica sugere que a interseccionalidade - a sobreposição de várias identidades e como elas interagem com sistemas de opressão e discriminação - é crucial para entender completamente as nuances do assédio moral. Isso implica que as intervenções devem ser adaptadas para abordar as especificidades de cada grupo demográfico, reconhecendo que as estratégias eficazes para um grupo podem não ser aplicáveis ou suficientes para outro.

A análise das decisões judiciais revela uma crescente conscientização sobre essas diferenças demográficas, com alguns tribunais começando a reconhecer e abordar as particularidades do assédio moral que afetam grupos específicos. No entanto, ainda há um longo caminho a percorrer para que essa sensibilidade demográfica se traduza em proteção jurídica abrangente e políticas organizacionais eficazes.

As políticas organizacionais, portanto, devem ser projetadas não apenas para prevenir o assédio moral de forma geral, mas também para reconhecer e mitigar as vulnerabilidades específicas de diferentes grupos demográficos. Isso inclui a criação de espaços seguros para denúncias, treinamento específico para sensibilização sobre diversidade e inclusão, e mecanismos de apoio que sejam acessíveis e eficazes para todos os funcionários, independentemente de sua identidade demográfica.

A educação contínua e o treinamento sobre diversidade e inclusão surgem como ferramentas indispensáveis na luta contra o assédio moral, enfatizando a importância de uma compreensão multifacetada das dinâmicas de poder no local de trabalho e como elas afetam indivíduos de diferentes grupos demográficos.

Concluindo, as diferenças na experiência de assédio moral entre grupos demográficos no trabalho sublinham a necessidade de abordagens multidimensionais e interseccionais nas políticas de prevenção e intervenção. Reconhecendo e abordando as especificidades de cada grupo, as organizações podem criar ambientes de trabalho mais seguros, inclusivos e respeitosos

para todos os empregados.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A conclusão deste artigo representa a síntese dos esforços investigativos empreendidos para compreender e combater o assédio moral no ambiente de trabalho no Brasil, tendo como base um amplo espectro de dimensões analíticas delineadas pelos objetivos específicos e pelas questões norteadoras propostas inicialmente. Ao longo da pesquisa, foi possível identificar as principais causas e manifestações do assédio moral, avaliar a abrangência e eficácia da legislação vigente, examinar as práticas judiciais de reparação, discutir o impacto devastador do assédio na saúde física e mental dos trabalhadores, e considerar o papel crucial das políticas organizacionais na prevenção e mitigação deste fenômeno.

Os resultados obtidos confirmam a hipótese central de que, apesar da existência de um arcabouço jurídico relevante destinado ao combate do assédio moral, persiste uma lacuna significativa entre a teoria e a prática, refletida na continuidade dos casos de assédio e na insuficiência das medidas reparatórias e preventivas aplicadas. Tal constatação aponta para a necessidade de uma abordagem mais integrada e efetiva, que envolva não somente a esfera legal, mas também a adoção de políticas organizacionais proativas e a promoção de uma cultura de respeito e dignidade no ambiente de trabalho.

O estudo também revelou que, embora todos os trabalhadores possam ser vulneráveis ao assédio moral, existem diferenças significativas nas experiências de grupos demográficos específicos, sublinhando a importância de estratégias de prevenção e intervenção sensíveis às diversas realidades sociais e individuais. Essa constatação enfatiza a necessidade de políticas que contemplem a diversidade e promovam a inclusão, assegurando que nenhum trabalhador seja deixado à margem.

Embora este artigo tenha alcançado seus objetivos ao lançar luz sobre as complexidades do assédio moral no contexto laboral brasileiro e sugerir caminhos para sua mitigação, reconhece-se que o tema demanda investigações futuras mais profundas. Estudos adicionais são necessários para explorar as interseções entre assédio moral e outras formas de violência no trabalho, bem como para desenvolver e avaliar a eficácia de programas de treinamento e conscientização específicos.

Em suma, este estudo contribui para o debate acadêmico e prático sobre o assédio moral,

oferecendo insights valiosos para a elaboração de políticas públicas e práticas organizacionais mais efetivas. Ao mesmo tempo, instiga a continuidade da pesquisa acadêmica na busca por soluções inovadoras que possam prevenir o assédio moral e promover um ambiente de trabalho saudável e respeitoso, alinhado aos princípios da dignidade humana e da justiça social.

REFERÊNCIAS

BARRETO, M.; HELOANI, R. *Violência, saúde e trabalho: a intolerância e o assédio moral nas relações laborais*. Serviço Soc Soc, n. 123, p. 544-561, 2015.

BATISTA, Anália S. *Violência “sem sangue”, nos locais de trabalho*. 2011. Disponível em: https://fenassec.com.br/site/c_artigo_assedio_sexual_violencia_sem_sangue.html. Acesso em: 22 out. 2011.

BATISTA, Homero. *Manual de Direito do Trabalho*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2023.

BOMFIM, Vólia. *Direito do Trabalho*. 19. ed. São Paulo: Método, 2022.

BRASIL. Constituição (1988). *Constituição da República Federativa do Brasil*. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.

BRASIL. *Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002*. Institui o Código Civil. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 11 jan. 2002.

BRASIL. *Decreto-Lei nº 5.452, de 1 de maio de 1943*. Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. Diário Oficial da União, Rio de Janeiro, RJ, 9 ago. 1943.

BRASIL. *Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940*. Código Penal. Diário Oficial da União, Rio de Janeiro, RJ, 31 dez. 1940.

BRASIL. *Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017*. Altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), para dispor sobre a reforma trabalhista. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 14 jul. 2017. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13467.htm. Acesso em: 04 mai. 2024.

BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. *Recurso de Revista de número 10801-75.2021.5.03.0148*. Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade do art. 223-G, § 1º, da CLT, regência dos arts. 274 e seguintes do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho. Danos extrapatrimoniais. Previsão de tarifação legal por múltiplos do salário contratual. Critério anti-isonômico. Vulneração do princípio indenitário da restitutio in integrum. Desproporcionalidade entre o dano concreto e a compensação tarifada. Violação do art. 5º, caput e incisos “V” e “X” da Constituição Federal. Relator: Min. Breno Medeiros. 5ª Turma. Julgado em 15 mar. 2023. RR-10801-75.2021.5.03.0148.

BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. *Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho (RITST)*. Aprovado pela Resolução nº 137, de 13 de abril de 2016, publicada no

DEJT de 15, 18 e 19 de abril de 2016. Artigos 275, § 3º e 277. Disponível em: <http://www.tst.jus.br/documents/10157/0b0137e6-b49f-4251-bd1b-cff9dc64f2ec>. Acesso em: 08 jun. 2024.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. *Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6050*. Relator: [Nome do Relator], Brasília, DF, [data da decisão]. Disponível em: <[http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=\[número do incidente\]](http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=[número do incidente])>. Acesso em: 08 jun. 2024.

Brasil. Supremo Tribunal Federal. *Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6069*. Relator: [Nome do Relator], Brasília, DF, [data da decisão]. Disponível em: <[http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=\[número do incidente\]](http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=[número do incidente])>. Acesso em: 08 jun. 2024.

Brasil. Supremo Tribunal Federal. *Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6082*. Relator: [Nome do Relator], Brasília, DF, [data da decisão]. Disponível em: <[http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=\[número do incidente\]](http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=[número do incidente])>. Acesso em: 08 jun. 2024.

CAIRO JR., Jose. *Curso De Direito Do Trabalho*. 17. ed. Salvador: JUSPODIVM EDITORA, 2021.

CASTRO, Claudio Roberto Carneiro de. *O que você precisa saber sobre o assédio moral nas relações de emprego*. 2. ed. São Paulo: LTr, 2014. p. 59.

DELGADO, Mauricio José Godinho. *Curso De Direito Do Trabalho*. 20. ed. Salvador: JusPodivm, 2023.

GARCIA, G. F. B. *Assédio Moral: Violência Psicológica no Ambiente de Trabalho*. 1. ed. Salvador: Editora Juspodivm. 2023.

GUEDES, Maria Novaes. Assédio moral e responsabilidade das organizações com os direitos fundamentais dos trabalhadores. *Revista Amatra II*. Aiv nº 10. São Paulo. Dez 2003.

HIRIGOYEN, Marie France. *Mal estar ao trabalho: redefinindo o assédio moral*. 4. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2009.

KERR, C. *Cultura organizacional livre de assédio: Um guia para transformar a cultura do assédio moral e sexual no ambiente do trabalho*. São Paulo: Literare Books International. 2024.

LEITE, Carlos Henrique Bezerra. *Curso de Direito Do Trabalho*. 15. ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2023.

LENZA, Pedro. *Direito constitucional esquematizado*. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 75.

LIMA, Francisco Arnaldo Rodrigues de. *O princípio da dignidade da pessoa humana nas constituições do Brasil*. Âmbito Jurídico, 2012. Disponível em: <https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-constitucional/o-principio-dadignidade-da->

peessoa-humana-nas-constituicoes-do-brasil/. Acesso em: 08 jun. 2023.

MANUS, Pedro Paulo Teixeira. *O Assédio moral nas relações de trabalho e a responsabilidade do empregador*. 2019. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2019-jun-28/reflexoes-trabalhistas-assedio-moral-trabalho-responsabilidade-empregador>. Acesso em: 23 mai. 2023.

MARTINEZ, Luciano. *Curso de Direito Do Trabalho*. 14. ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2023.

MARTINS, Sergio Pinto. *Direito do Trabalho*. 39. ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2022.

MOREIRA JR, L. *Assédio moral no ambiente de trabalho: as responsabilidades do empregador, políticas antiassédio e o compliance como ferramenta de prevenção*. 1. ed. São Paulo: Appris Editora. 2021.

OLIVEIRA, P. E. V. de. *Assédio Moral no Trabalho - Caracterização e consequências*. 1. ed. São Paulo: Dialética. 2023.

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO (OIT). *Convenção sobre a Violência e o Assédio, nº 190*. Genebra, 2019. Disponível em: <http://www.ilo.org/global/lang-en/index.htm>. Acesso em: 30 mar. 2024.

PAMPLONA FILHO, Rodolfo. *Noções conceituais sobre o assédio moral na relação de emprego*. São Paulo: p. 195, jan. 2007.

RESENDE, Ricardo. *Direito do Trabalho*. São Paulo: Método, 2023.

ROMAR, Carla Teresa Martins; LENZA, Pedro (Coeditor). *Direito do Trabalho - Esquematizado*. 8ª ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2022.

SILVA, Homero Batista Mateus da. *Direito do Trabalho Aplicado Volume 3 - Saúde do Trabalho e Profissões Regulamentadas*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021.

TEIXEIRA, João Luís Vieira. *O assédio moral no trabalho: conceito, causas e efeitos, liderança versus assédio, valoração do dano e sua prevenção*. 3. ed. São Paulo: LTR, 2016, p.25.